

Open Access : position des Académies suisses des sciences

Les Académies suisses des sciences et leurs différentes unités soutiennent le principe de l'Open Access dans le but d'assurer le libre accès aux publications scientifiques. Par l'entremise de leurs réseaux, elles jouent un rôle d'intermédiaire entre les communautés scientifiques et les institutions en charge des politiques en matière de financement de la recherche.

Principes directeurs

Les Académies suisses des sciences

- Mettent leurs publications à disposition immédiatement et gratuitement (Diamond Open Access), tout en assurant leur accessibilité de façon durable ;
- Soutiennent la stratégie nationale Open Access de swissuniversities et du Fonds national suisse (FNS) pour la Suisse ;
- Soutiennent la prise de position des All European Academies (ALLEA) sur le Plan S, selon laquelle la communauté scientifique doit être impliquée dans la mise en œuvre concrète de ce dernier.

Mesures d'encouragement

Les Académies suisses des sciences

- Veillent au libre accès des publications qu'elles subventionnent. En ce qui concerne les périodiques, elles poursuivent l'objectif que les auteurs disposent librement de leurs articles au plus tard après un délai de 12 mois (Green Open Access). Dans la mesure de leurs possibilités, elles soutiennent des modèles Open Access plus avancés (Gold et Diamond Open Access de flipping journals) ;
- Restent en contact avec des éditeurs (suisses) au sujet de l'Open Access et discutent ensemble des modèles de publication réalisables ;
- Soutiennent des plateformes de publication alternatives et collaborent à cet effet avec les hautes écoles et les bibliothèques, par exemple avec les plateformes Bern Open Publishing (BOP, Université de Berne) et Hauptbibliothek Open Publishing Environment (HOPE, Université de Zurich) ;
- Mettent à la disposition des organes compétents leur expertise en matière de publications, en particulier de périodiques scientifiques. Au sein de leurs réseaux, elles favorisent la compréhension de l'Open Access par des moyens appropriés (manifestations, ateliers, publications, etc.) et soutiennent les formes de publication adéquates selon les disciplines.

Mesures de soutien

Les Académies suisses des sciences

- Mènent une réflexion sur les développements internationaux en matière d'Open Access, examinent l'impact de ces derniers sur le domaine de l'édition en Suisse en leur compétence d'organe de financement et soutiennent la mise en œuvre d'initiatives innovantes ;
- Promeuvent la (ré)utilisation de leurs publications par le biais d'identifiants permanents (p. ex. DOI) et de licences Open Access (CC BY ou CC BY SA).

Adoptée par le Comité de direction des Académies suisses des sciences le 25 mars 2019.

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.2649130>

